

Desenvolvimento do Pensamento Espacial por Meio da Cartografia e das Tecnologias Geoespaciais

Zuleide Alves Ferreira¹, Lidiane Batista de Moraes²

¹Docente da Área de Geomática. Orientadora. e-mail: zuleide@ifto.edu.br

²Docente da Área de Geomática. Orientadora. e-mail: lidiane.morais@ifto.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O pensamento espacial é uma forma distinta de raciocínio que integra conhecimentos declarativos e perceptivos, estruturando-se a partir de conceitos de espaço, ferramentas de representação e processos cognitivos (NRC, 2006). Segundo Duarte (2016), o pensamento espacial é um campo interdisciplinar de estudo que abrange diversas áreas, envolvendo a geografia, a matemática e a psicologia cognitiva, além de manter conexões, ainda que com objetivos distintos, com disciplinas como engenharia, arquitetura e medicina.

Pensar espacialmente implica compreender: (1) o espaço, considerando as relações entre unidades de medida, as diferentes formas de calcular distâncias, os fundamentos dos sistemas de coordenadas e a natureza dos espaços em termos de suas dimensões; (2) a representação, que envolve a relação entre diferentes formas de visualização, os efeitos das projeções cartográficas e os princípios do design gráfico que afetam a legibilidade e interpretação de mapas e gráficos; e (3) o raciocínio, que abrange distintas maneiras de conceber distâncias, a capacidade de extrapolar e interpolar informações espaciais e o processo de tomada de decisões a partir de dados disponíveis (NRC, 2006).

O desenvolvimento do pensamento espacial pode ampliar a compreensão e o raciocínio sobre as relações presentes no espaço em que o ser humano está inserido, uma vez que os conceitos geográficos podem ser concretizados por meio de mapas, croquis, mapas mentais, maquetes e outras formas de representação do espaço geográfico (BARCI; SACRAMENTO; SEABRA, 2021). Esse processo contribui para o desenvolvimento da habilidade de interpretar fenômenos e processos espaciais, facilitando a compreensão de instrumentos cartográficos e estimulando o raciocínio geográfico (SANTOS; ROSA; DIAS, 2021). Além da linguagem cartográfica, outras formas de representação espacial, como fotografias, obras artísticas, blocos-diagramas e maquetes, desempenham papel significativo no fortalecimento do pensamento espacial e na consecução dos objetivos educacionais na educação básica (DUARTE, 2016).

Assim, o desenvolvimento do pensamento espacial assume papel essencial para a formação de estudantes, pois articula conhecimentos de Geografia, Cartografia e áreas correlatas, promovendo uma abordagem interdisciplinar. Neste sentido, o projeto integrador desenvolvido junto aos estudantes matriculados no 1º ano do ensino médio integrado ao curso técnico em Agrimensura (turma 2024), buscou articular conceitos geográficos, recursos digitais e práticas pedagógicas participativas, a fim de potencializar a aprendizagem e promover a aproximação entre instituição e comunidade.

2 OBJETIVO

O objetivo geral deste trabalho é apresentar as atividades desenvolvidas no Projeto Integrador I, do curso técnico em agrimensura (ano 2024), as quais foram voltadas a fomentar iniciativas que estimulassem o raciocínio geográfico e o pensamento espacial dos estudantes participantes.

3 MATERIAL E MÉTODOS

O projeto teve como propósito principal a elaboração de *Story Maps* do *campus* Palmas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO), constituindo-se em uma estratégia para integrar alfabetização digital, escrita, fundamentos de geografia e o uso de tecnologias geoespaciais. Para tanto, buscou favorecer a familiarização dos estudantes com conceitos básicos relacionados ao uso de computadores, sistemas operacionais, *internet* e *softwares* voltados à produção de textos e apresentações gráficas. Paralelamente, trabalhou-se o aprimoramento das habilidades de escrita, capacitando-os a redigir textos de forma clara, concisa e coerente. Outro eixo fundamental consistiu em capacitá-los na compreensão e aplicação de conceitos geográficos básicos, promovendo o desenvolvimento de competências relacionadas à interpretação de mapas, gráficos, imagens de satélite e demais representações espaciais.

A elaboração dos *Story Maps* foi realizada por meio da plataforma *StoryMap JS*, desenvolvida pelo Knight Lab. (2025), que possibilita a integração de textos, imagens e recursos cartográficos de forma interativa. Essa ferramenta foi escolhida por sua interface intuitiva e acessível, adequada ao nível de familiaridade digital dos estudantes participantes. Durante as atividades, os estudantes foram orientados quanto ao planejamento do roteiro narrativo, seleção de conteúdos visuais e inserção de pontos geográficos relevantes, estabelecendo conexões espaciais e temáticas entre os elementos apresentados. O processo incluiu etapas de pesquisa, produção textual, coleta de imagens e inserção dos dados geográficos na plataforma, o que contribuiu para o desenvolvimento de competências técnicas e interpretativas relacionadas ao uso de tecnologias digitais aplicadas à educação geográfica.

Neste processo, a utilização de ferramentas geoespaciais – como Sistemas de Informações Geográficas (SIG), sensoriamento remoto e posicionamento por satélites – possibilitou a coleta, interpretação e representação precisa de informações, constituindo a base para a construção dos *Story Maps*. A elaboração destes produtos digitais teve como finalidade não apenas estimular a criatividade e a inovação na representação de dados espaciais, mas também fornecer à comunidade interna e externa um meio acessível e visualmente atrativo de compreender as informações geográficas mais relevantes sobre o *campus* Palmas. A Figura 1 apresenta a metodologia desenvolvida neste trabalho.

Figura 1 – Fluxograma da metodologia

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Projeto Integrador intitulado “Desenvolvimento do Pensamento Espacial no Ensino Médio: Explorando a Cartografia e Tecnologias Geoespaciais” foi desenvolvido ao longo do ano letivo de 2024 com os estudantes do 1º ano do ensino médio integrado ao curso técnico em Agrimensura do IFTO – *campus* Palmas. O principal produto deste trabalho consistiu na criação de um *Story Map campus* Palmas do IFTO, que foi elaborado com a finalidade de fomentar o raciocínio geográfico e o pensamento espacial dos estudantes, além de disponibilizar à comunidade interna e externa um recurso interativo para acesso às informações geográficas relevantes sobre a infraestrutura institucional.

Entre os objetivos específicos do *Story Map*, destacaram-se: oferecer uma visão detalhada do *campus* Palmas, contemplando laboratórios, salas de aula, bibliotecas, áreas esportivas e demais espaços acadêmicos; estimular a compreensão espacial e geográfica dos estudantes por meio da organização espacial do ambiente; disponibilizar informações em formatos acessíveis e inclusivos; facilitar a integração de novos estudantes, servidores e colaboradores; e servir como ferramenta de apoio a visitas de escolas e eventos acadêmicos.

Os resultados obtidos evidenciaram impactos significativos na formação discente. Observou-se uma melhora expressiva na familiarização dos estudantes com tecnologias da informação, desde o uso de sistemas operacionais até *softwares* de edição de textos e apresentações gráficas. Também se

registrou avanço na produção escrita, com a produção de relatórios mais claros e objetivos. A incorporação de conceitos geográficos aliados às tecnologias geoespaciais resultou em uma compreensão mais profunda do ambiente geográfico e suas interações, enquanto o uso de geotecnologias como o sensoriamento remoto, o SIG, e posicionamento por satélites possibilitou maior precisão na coleta, interpretação e representação de informações espaciais.

A produção dos *Story Maps* estimulou a criatividade e a inovação, permitindo novas formas de visualização interativa dos dados geográficos. O trabalho considerado de maior destaque na turma foi selecionado e disponibilizado à comunidade interna e externa, acessível pelo link [[Tour pelo campus Palmas](#)]. Essa estratégia ampliou o alcance e a disseminação do conhecimento geográfico local, promovendo maior interesse e compreensão sobre os fenômenos espaciais e suas representações. Desta forma, os resultados alcançados foram além do desenvolvimento individual dos estudantes, refletindo-se no fortalecimento do pensamento espacial, no aprimoramento das habilidades tecnológicas e na ampliação da autonomia na interpretação e representação de dados geográficos. A elaboração e a disponibilização do *Story Map* (Apêndice I) consolidaram-se como instrumentos relevantes de inclusão e acessibilidade, favorecendo não apenas a formação acadêmica dos estudantes, mas também o engajamento da comunidade em torno do patrimônio institucional do IFTO – *campus* Palmas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto Integrador I evidenciaram a relevância da integração entre cartografia, geotecnologias e práticas pedagógicas inovadoras no processo formativo dos estudantes do curso técnico em Agrimensura. A elaboração do *Story Map* do *campus* Palmas do IFTO mostrou-se um recurso eficaz para estimular o pensamento espacial, ampliar as habilidades tecnológicas e fortalecer a autonomia na produção e interpretação de dados geográficos. O projeto também demonstrou o potencial de iniciativas educacionais que articulam alfabetização digital, raciocínio geográfico e inovação na apresentação de informações.

Além de valorizar o patrimônio institucional, o projeto favoreceu a inclusão e a acessibilidade ao disponibilizar informações geográficas em diferentes formatos, ampliando as possibilidades de uso e compreensão por parte da comunidade interna e externa. Neste sentido, o *Story Map* consolidou-se como uma ferramenta essencial no apoio ao ensino, favorecendo a integração de novos estudantes, servidores e colaboradores. Além disso, destaca-se como um potente meio para a difusão do conhecimento geográfico, promovendo a construção de uma compreensão mais profunda do espaço vivido. Sua capacidade de combinar narrativas interativas com representações espaciais contribui para a formação de cidadãos críticos, conscientes e aptos a interpretar as dinâmicas territoriais que influenciam sua realidade. Assim, o *Story Map* se configura como um recurso educativo inovador, capaz de ampliar e enriquecer o processo de aprendizagem geográfica.

REFERÊNCIAS

BARCI, A. C.; SACRAMENTO, A. C. R.; SEABRA, V. D. S. O pensamento espacial: Atividades de visualização e orientação espacial para graduandos em geografia. **Revista Signos Geográficos**, 3, p. 1-20, 2021.

DUARTE, R. G. **Educação Geográfica, Cartografia Escolar e Pensamento Espacial no segundo segmento do ensino fundamental**. 2016. -, Universidade de São Paulo.

KNIGHT LAB. *StoryMap JS*. 2025. Disponível em: <https://storymap.knightlab.com>. Acesso em: 17 out. 2025.

NRC. National Research Council. **Learning to Think Spatially**. Washington, DC: The National Academies Press, 2006. 332 p. 978-0-309-09208-1.

SANTOS, C. B. D.; ROSA, P. C. D.; DIAS, L. C. Pensamento espacial e estratégias de aprendizagem: Desafios para a formação docente em geografia. **Geographia Meridionalis**, 6, n. 1, p. 137-156, 2021.

APÊNDICE I – *STORY MAP* ELABORADO PELOS ESTUDANTES ENVOLVIDOS

Este *Story Map* foi desenvolvido pelos estudantes Carlos Daniel de Souza Rodrigues, Davilly Miranda Pereira, Danniell Almeida Ricardo, Andressa Ramos Brito Araújo e Nathiely Cristiny Lopes Duarte, integrantes da turma do 1º ano do Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico em Agrimensura do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – *campus* Palmas (Turma 2024). Disponível em <https://uploads.knightlab.com/storymapjs/f0ba1e7c14096be194055176664821e4/tour-pelo-ifto-campus-palmas/index.html> ou através do seguinte *QR Code*.

